
ANÁLISE MODAL DE MODELOS EM ESCALA DE TURBINAS EÓLICAS

Pedro H. D. Morais¹, Marlipe G. Fagundes Neto¹, Sigeo Kitatani Junior¹

*¹Laboratório de Mecânica Aplicada (LabMEC) – Universidade Federal de Goiás
Campus Samambaia, 74045-155, Goiânia/Goiás, Brasil
debs@discente.ufg.br, marlipe@ufg.br, sigojr@ufg.br*

Resumo. Este trabalho investiga a análise modal em modelos em escala de turbinas eólicas, utilizando simulação por elementos finitos para replicar comportamentos dinâmicos típicos dessas estruturas. A metodologia foca na modelagem de uma torre de turbina NREL 5 MW no software ANSYS APDL, aplicando elementos de viga e massas concentradas para adquirir frequências naturais e modos de vibração. Realizaram-se testes com materiais como aço e alumínio de uso comercial, ajustando condições de contorno e incrementando massa conforme necessário para ajustar os parâmetros dinâmicos. Os resultados mostraram que a substituição de materiais pode reduzir significativamente as cargas, viabilizando testes experimentais em túneis de vento, por conta das limitações seções de teste no modelo de túnel AA-TVSH1c. Esses dados oferecem uma base para avaliações práticas e estratégias de controle de vibrações em turbinas eólicas.

Palavras-chave: Análise modal. Modelos em escala. Turbinas eólicas. Elementos finitos. ANSYS APDL.

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de modelos em escala para a análise modal de turbinas eólicas destaca-se como um campo de estudo essencial no âmbito da engenharia estrutural dinâmica, especialmente devido à crescente demanda por simulações que reproduzam as condições operacionais das turbinas em cenários controlados. Esse estudo é motivado pela necessidade de obter modelos que possam capturar os comportamentos dinâmicos complexos de turbinas eólicas, onde são submetidas a cargas de vento extremas e condições ambientais adversas (McCann et al., 2022; Garcia et al., 2023). As pesquisas anteriores enfatizavam a importância dos métodos de controle de vibração e de modelagem estrutural das turbinas em operação (Li et al., 2020; Zhao et al., 2021). No entanto, a limitação de conhecimento na replicação precisa

desses comportamentos modais, particularmente em simulações em escala, impulsionou a investigação ao demonstrar a necessidade de métodos experimentais que transitem de maneira eficaz para testes práticos, como os realizados em túneis de vento.

O objetivo é utilizar o ANSYS em conjunto com MEF para estudar a configuração e as dimensões do modelo em escala da turbina, que posteriormente será simulado e experimentado no túnel de vento. O modelo do túnel de vento AA-TVSH1c, com seção de ensaio de 462 x 462 mm, serve de base para essas simulações. Comparando essa dimensão com a altura de uma turbina de 5 MW, é evidente a diferença significativa de escala, o que realça a complexidade em replicar fielmente os efeitos aerodinâmicos e as respostas estruturais.

Esses modelos de simulação, usualmente construídos com materiais de fácil acesso, como aço e alumínio, e utilizando técnicas de análise por elementos finitos, têm como objetivo avaliar preliminarmente as respostas dinâmicas em ambientes menos robustos. Tal abordagem facilita a replicação precisa de frequências naturais e modos de vibração das turbinas eólicas, permitindo um entendimento aprofundado dos comportamentos estruturais e aumentando a confiabilidade dos projetos em escala industrial. A adoção de parâmetros ajustáveis e condições de contorno simplificadas permite que esses modelos proporcionem um suporte essencial no desenvolvimento de soluções mais robustas e escaláveis para o setor eólico (Fischer et al., 2021; Huang & Wang, 2022).

METODOLOGIA

Para a execução das simulações, utilizou-se o software ANSYS APDL Student com o objetivo de modelar e analisar o comportamento dinâmico de vigas, de forma a aproximar as características de um modelo em escala de uma turbina eólica. O estudo tem como referência a turbina eólica NREL 5 MW, cujas propriedades estruturais são utilizadas como parâmetros base para a modelagem e análise. A escolha da NREL 5 MW se justifica pela ampla aceitação de suas especificações e comportamento estrutural em pesquisas de turbinas offshore, como destacado em trabalhos que exploram a aplicação de amortecedores de massa sintonizados

para controle de vibrações em estruturas esbeltas e de grande porte (COLHERINHAS et al., 2021; CAO et al., 2020).

A construção do modelo de simulação foi fundamentada na validação por meio de referências publicadas, o que permitiu obter resultados próximos aos da literatura (CAO et al., 2019; GHASSEMPOUR; FAILLA; ARENA, 2019; COLHERINHAS et al., 2021), além de desenvolver um código em *ANSYS APDL* parametrizado aos ajustes nos parâmetros de entrada conforme a especificidade do modelo.

Tabela 1. Propriedades da turbina eólica analisada

NREL 5 MW	
Classificação	5 MW
Rotor, Diâmetro do cubo	126,0 m, 3,0 m
Altura da Torre	110,0 m
Diâmetro do Topo	3,9 m
Diâmetro da Base	6,0 m
Espessura da Torre	0,08 m
Módulo de Elasticidade	$2,1 \times 10^{11}$ Pa
Poisson	0,3
Densidade do Aço	8500 kg/m ³
Massa do Rotor	110.000 kg
Massa da Nacelle	240.000 kg
Massa da Torre	347.460 kg

O código *ANSYS APDL* foi projetado para configurar a modelagem de uma torre de turbina eólica como uma viga cônica, conforme a Figura 1, com variação do diâmetro ao longo de seu comprimento, replicando as propriedades estruturais da turbina de referência NREL 5 MW. Inicialmente, são definidos os parâmetros geométricos e materiais, incluindo o módulo de elasticidade, densidade e coeficiente de Poisson. A estrutura é modelada utilizando elementos do tipo BEAM188, que representam a viga, e elementos MASS21, para a massa concentrada no topo, correspondente à nacelle. A geração da malha ocorre com 10 divisões ao longo da torre, garantindo o refinamento adequado para a análise. As condições de contorno

são aplicadas com uma fixação na base para simular uma estrutura engastada, além da aplicação da gravidade no conjunto. A análise estática permite a determinação da distribuição de tensões e deformações sob a ação da gravidade, enquanto a análise modal calcula as frequências naturais e os primeiros modos de vibração, empregando um solucionador de equações esparsas. Finalmente, no pós-processamento, são listados os modos de vibração e as frequências naturais, fornecendo uma compreensão detalhada da resposta estrutural da torre.

(a)

(b)

Figura 4. Modelo de réplica de resultados conforme referências utilizadas.

Após a construção do modelo de validação, foram desenvolvidos novos modelos de análise modal em escala, utilizando materiais convencionais e viáveis para futuras validações experimentais em ambientes de teste menos robustos. Esses modelos consistem em vigas fabricadas em aço e alumínio, conforme Tabela 2, ambos materiais de uso comercial, facilitando a replicabilidade e a aplicação dos resultados em condições controladas.

Tabela 2. Propriedades dos materiais vigas comerciais.

	Aço	Alumínio
Módulo de Elasticidade	$2,1 \cdot 10^{11}$ Pa	$6,9 \cdot 10^{10}$ Pa
Poisson	0,30	0,33
Comprimento	312 mm	312 mm
Seção Transversal	3/4"x1/8"	3/4"x1/8"
Densidade	8500 kg/m ³	2700 kg/m ³

A Figura 2, apresentada a seguir, ilustra os modelos de viga desenvolvidos para simulações em escala reduzida, com o objetivo de avaliar a resposta modal sob diferentes condições materiais.

(a)

(b)

Figura 5. Modelo de viga utilizado para simulação de escala reduzida.

DESENVOLVIMENTO

Após a construção do modelo e obtenção dos resultados da simulação por elementos finitos, apresentados na Figura 1 como réplica dos modelos referenciais, procede-se à comparação dos resultados dos dois primeiros modos de vibração com os trabalhos de Colherinhas et al. (2021), Cao et al. (2019) e Ghassempour (2019), Figura 3. Essa comparação visa verificar a sensibilidade do modelo em relação aos valores de referência, permitindo a análise das variações modais. Com base nessa validação, realiza-se a redução de escala e ajuste dos parâmetros geométricos do modelo, conforme ilustrado na Figura 2, assegurando que as características essenciais do comportamento dinâmico sejam mantidas mesmo em configurações reduzidas.

(c)

Figura 6. Modelos de referência de análise sobre a turbina eólica NREL 5 MW, (a) COLHERINHAS et al. (b) GHASSEMPOUR e (c) FAILLA; ARENA. Adaptado (CAO et al., 2019; GHASSEMPOUR; FAILLA; ARENA, 2019; COLHERINHAS et al., 2021)

A análise da Tabela 3 revela uma variação nos resultados que pode ser atribuída a certas hipóteses simplificadoras adotadas neste estudo. Por exemplo, nos trabalhos de Colherinhas et al. (2021) e Ghassempour (2019), que enfocam turbinas offshore, os efeitos dinâmicos são influenciados na condição rigidez equivalente que representam o solo e o mar, o que impacta diretamente a resposta estrutural. A fixação, entretanto, que está presente no modelo examinado, é da forma de engastamento, que possui rigidez infinita, justificando, portanto, as discrepâncias observadas entre os resultados.

Tabela 3. Comparação de frequências naturais.

	Modelo Colherinhas et al	Modelo Ghassempour's	Presente Modelo	Modelo Cao et al
Primeiro Modo [Hz]	0,2741	0,2752	0,3042	0,3200
Segundo Modo [Hz]	2,2783	2,2651	1,9504	-

Dessa forma, após a análise de turbinas eólicas, identificou-se a necessidade de aplicar o fator de escala, uma alternativa viável para avaliar a resposta estrutural e o comportamento dinâmico dessas estruturas em ambientes controlados, como em testes realizados em túnel de vento (Bhattacharya et al., 2013; Jonkman et al., 2009). Os modelos em escala reduzida replicam as características essenciais das turbinas de forma mais acessível, porém demandam simplificações para que os experimentos sejam realizáveis. Entre as hipóteses simplificadoras frequentemente adotadas, inclui-se a eliminação de interações fluido-estruturais complexas e dos efeitos de cargas de ondas e ventos irregulares, comuns em cenários offshore reais (Jonkman, 2007; Zwick et al., 2015). Essas simplificações reduzem a complexidade do modelo e ainda fornecem respostas compatíveis com o comportamento em escala real. Para este estudo, foram empregadas barras chatas de aço e alumínio para simplificar a estrutura, variando-se o material a fim de testar o conjunto e identificar, pelo Método dos Elementos Finitos (MEF), as massas necessárias para avaliar os padrões de frequências naturais, conforme as referências mencionadas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Figura 4 apresenta os deslocamentos correspondentes ao primeiro e segundo modos de vibração, obtidos por meio da aplicação do MEF, conforme o modelo da Figura 1. Esses resultados ilustram a distribuição espacial dos deslocamentos modais, evidenciando as configurações de deformação associadas a cada frequência natural analisada.

(a)

(b)

Figura 7. (a) Primeiro modo de vibração, ($f_n = 0,3042 \text{ Hz}$), (b) Segundo modo de vibração, ($f_n = 1,9504 \text{ Hz}$).

Inicialmente, foi analisada a viabilidade de um fator de escala de 1:220 para o modelo representado na Figura 1. Observou-se que a configuração com massa concentrada e seção transversal original apresenta limitações para análises experimentais futuras em ambientes controlados, como em túnel de vento, uma vez que a estrutura não suportaria adequadamente a carga da massa concentrada e que a manufatura da seção transversal proposta para a turbina apresenta dificuldades práticas. Como hipóteses simplificadoras, foram selecionadas barras chatas como objeto de estudo, com variação de material entre aço e alumínio. Essa escolha permite, por meio de simulações, explorar alternativas viáveis para testes experimentais que possam ser realizados no túnel de vento do laboratório da UFG, garantindo a viabilidade física do modelo simplificado e a robustez dos dados para análises comparativas.

Para a simulação das barras chatas, foram determinadas etapas de aplicação incremental de carga com o objetivo de identificar o valor de peso necessário para alcançar a frequência natural apresentada na Tabela 3. A Figura 5 apresenta os resultados obtidos para o material em aço, destacando a correspondência entre a carga aplicada e os valores de frequência natural, o que valida o modelo simulado em relação ao comportamento esperado.

Figura 8. Resultado viga de aço, carga de 10kg.

Observa-se que, ao utilizar uma massa concentrada de 10 kg na barra chata de aço, foi obtida uma frequência natural de 1,4166 Hz, resultando em uma variação significativa em relação à frequência de referência adotada. No entanto, as simulações indicam que o aumento gradual da massa concentrada permite alcançar resultados mais consistentes e próximos ao comportamento esperado. Esse ajuste progressivo demonstrou uma melhora na precisão dos valores obtidos, como ilustrado na Figura 6.

Figura 9. Resultado viga de aço, carga de 27,6 kg.

Para alcançar um parâmetro próximo ao valor de referência, identificou-se que é necessário utilizar uma massa concentrada de 27,6 kg na viga de aço, o que resulta em uma frequência natural de 0,2940 Hz, conforme apresentado na Figura 6. No entanto, uma massa dessa magnitude inviabiliza a execução de testes experimentais em túnel de vento, limitando sua aplicabilidade prática. Essa restrição direciona a análise para testes com vigas de alumínio, onde as propriedades do material são ajustadas para tornar viáveis os experimentos, conforme ilustrado na Figura 7.

Figura 10. Resultado viga de alumínio, carga de 7,7 kg.

Ao empregar a viga de alumínio, observa-se uma redução substancial na carga necessária em comparação à viga de aço, como mostrado na Figura 7, para se alcançar uma frequência natural de 0,2720 Hz. Esse ajuste representa uma diminuição de mais de três vezes e meia na massa em relação à configuração com a viga de aço, favorecendo significativamente a realização de testes experimentais. Essa redução possibilita a adaptação do modelo para experimentos práticos em ambientes controlados, especialmente em contextos de túnel de vento, onde a menor carga torna o ensaio mais viável e representativo.

CONCLUSÕES

O estudo realizado demonstrou o sucesso do uso de modelos em escala reduzida para a análise modal de turbinas eólicas, empregando vigas de aço e alumínio para simulações dinâmicas em ambientes controlados. A validação dos resultados, obtidos através de métodos de elementos finitos, mostrou que a adoção de materiais comerciais, como o alumínio, possibilita uma redução substancial na massa concentrada necessária, viabilizando a execução de experimentos em túneis de vento sem comprometer a integridade do modelo. A análise comparativa com referências indicou que os valores de frequência natural do modelo em

alumínio se aproximam adequadamente dos parâmetros de referência, apresentando-se como uma alternativa experimental prática para estudos futuros.

Agradecimentos. O presente trabalho foi desenvolvido com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Universidade Federal de Goiás (UFG), Eletrobras “Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (P&D)” e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) através de concessão de bolsa de estudo de Mestrado e aquisição de materiais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BHATTACHARYA, S.; et al. Foundations for offshore wind turbines. *Wind Energy*, v. 16, p. 123–139, 2013.
- CAO, Qian-Ying; et al. Vibration Analysis of Monopiled Offshore Wind Turbines with Uncertain Modal Damping. In: ISOPE International Ocean and Polar Engineering Conference. ISOPE, 2019. p. ISOPE-I-19-149.
- COLHERINHAS, G. B.; PETRINI, F.; MORAIS, M. V. G.; BONTEMPI, F. Optimal design of passive-adaptive pendulum tuned mass damper for the global vibration control of offshore wind turbines. *Wind Energy*, v. 24, p. 573–595, 2021.
- FISCHER, A.; et al. Numerical and experimental modal analysis of a wind turbine tower. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, v. 203, 2021.
- GARCIA, J.; et al. Offshore wind turbines: Dynamic stability and design considerations. *Journal of Engineering Mechanics*, v. 149, p. 1234–1245, 2023.
- GHASSEMPOUR, M.; FAILLA, G.; ARENA, F. Vibration mitigation in offshore wind turbines via tuned mass damper. *Engineering Structures*, v. 183, p. 610–636, mar. 2019.
- HUANG, Y.; WANG, J. Advances in structural analysis and control for offshore wind turbine towers. *Ocean Engineering*, v. 245, 2022.
- JONKMAN, J. M.; et al. Definition of a 5-MW reference wind turbine for offshore system development. Golden, CO: National Renewable Energy Laboratory, 2009.
- JONKMAN, J. M. Dynamics modeling and loads analysis of an offshore floating wind turbine. *Wind Energy*, v. 10, p. 517–541, 2007.

- LI, X.; et al. Enhanced structural damping for wind turbines with soil-structure interaction. *Renewable Energy*, v. 146, p. 1299–1310, 2020.
- MCCANN, R.; et al. Scaling effects in wind turbine design. *Wind Energy Science*, v. 7, p. 443–462, 2022.
- NGUYEN, T.; CHEN, Z. Modal analysis of scaled wind turbine models: A review. *Structural Dynamics Review*, v. 6, p. 98–105, 2021.
- RAMOS, D.; et al. Comparative analysis of vibration control methods for offshore wind turbines. *Applied Ocean Research*, v. 122, p. 101889, 2022.
- ZHAO, Y.; et al. Experimental analysis of offshore wind turbine dynamics under combined loading conditions. *International Journal of Structural Stability and Dynamics*, v. 21, n. 11, 2021.
- ZWICK, D.; et al. Modeling of wind-induced dynamic behavior of offshore wind turbines. *Wind Energy*, v. 18, p. 1261–1275, 2015.